

Fueron 3 años en los que tuve que ir peleando mis derechos, contra todo y contra todos, solo y ni siquiera pedía castigo solo que reconocieran mis derechos, no saben lo que es estar esperando todos los días a ver si ya ahora si me hacen caso, juntar las pruebas y ni pruebas son hechos, yo no tuve la culpa de que hayan actuado mal y no pedí castigo si llegue hasta acá es porque no me dejaron de otra se que no me van a hacer justicia ahora tras la muerte de mi padre ya no tengo ganas de seguir pedí un amparo y volvieron a hacer lo mismo, de nuevo hacen el juicio y no me lo abren pero ya sabía que pasaría no tiene ni caso porque nunca aceptaran su error no pueden y yo lo sabía y se también que ya no hay a quien mas pedir ayuda, se que ir al congreso sería lo mismo y ya no tengo ánimos igual y ni siquiera le llega al presidente de la corte igual no lo saben porque quien recibe mis escritos tiene culpa lo sé pero yo no tengo porque pagar por su ignorancia y ni siquiera pedí castigo ni siquiera quería ganar, solo no quería perder ojalá y sea que no se enteró la corte ojalá y que sea quien atiende esto el que no lo quiso pasar porque sabe que cometió un error pero con tu error me desgraciaste la vida.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26527_1.docx
Secuencia: 8186948

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-28T18:25:57Z / 2025-10-28T12:25:57-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	a2 c5 42 09 43 fe c7 81 1b 8d d4 30 38 d8 ae b7 8b 2a 0e dc 4f 98 bf aa 41 8a e2 89 14 30 a5 ea 0d 2b f5 7a ef db b2 08 6d b9 84 c8 42 c3 0e 30 76 4d 42 5c 3b 35 e0 9b 5c bf 54 c7 47 47 ad bc 93 0f d5 68 8b 0a 81 ad 9c 81 0e ce 45 dd d3 19 29 e2 74 86 aa 9c 90 b9 19 04 1c 66 8b 44 28 c5 6b 57 6c 26 d1 43 6e 2d dc fc 40 99 bb fb 8c 15 22 3d f8 82 5f 73 46 93 b2 b0 db de ac 3f 04 df 9d ba 0f be 6c 2c b8 e7 bd 12 43 cc e1 3b 48 8b c6 0d 9f f5 93 54 1c 4a 52 f9 49 67 e8 fd 4f 20 ae d1 dc 52 94 1b 3a 32 c2 ad 87 81 65 58 42 c4 8c 25 ea 79 36 7b 43 c5 02 19 e0 69 0f 28 3b 47 bd b3 96 29 fb 26 44 ba 15 51 ce 11 d2 67 de 54 fd 7a f6 3f f7 64 04 4c ac 2f a3 ea be b3 a2 aa 6f 87 ef 34 37 97 81 ce 7d 1e 58 62 71 4c 2f fa 18 bd a6 a5 fb 02 77 38 bf 29 cf b6 67 78 44 de 81 f0 21 71 d9 ff f3 e8 b5 7c d0 9c df d8 39 35 c6 c6 bd cd 09 2e 9f 64 bf a6 8c d6 6c d5 e0 32 e9 b5 fa ef 92 79 45 6d 72 8c fa bd a8 a1 65 8e 75 e9 da a3 c9 14 61 74 d7 54 a2 8e cb 61 56 6d 87 d1 5f 5c 6e 84 2a 35 37 a1 52 7f 1a 47 6d ba 42 b8 fa c2 c0 82 e3 77 ae 2e 30 b8 90 fd c1 71 94 43 54 f2 c0 58 cb 24 10 ac f6 43 60 ce c6 25 9e 70 24 2a ad 5e a5 20 96 df 45 aa 3b c1 6b 92			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-28T18:25:58Z / 2025-10-28T12:25:58-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-28T18:25:57Z / 2025-10-28T12:25:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	646536			
	Datos estampillados:	AE46500D6CD6B3FA3A170C7C25E6CFA7DB39092A589EB168E41C3603E5E37E43 6C656E0FEB43375EE9EDFFA73C8626D61A5DA925CF3F714BC69D425B08B0A9F9			

ae46500d6cd6b3fa3a170c7c25e6cfa7db39092a589eb168e41c3603e5e37e436c656e0feb43375ee9edffa73c8626d61a5da925cf3f714bc69d425b08b0a9f9